
**MALAKALI KURASHCHILARINING MUSOBAQA
BELLASHUVLARIDA KO'PROQ QO'LLAGAN NATIJADOR
USULLARINING TAHLILI**

Bo'riyev Kamol Suyunovich

Qarshi DU o'qituvchisi

Kurash mashg'ulotlarining asosiy vazifalaridan biri bellashuvlarda qo'llaniladigan natijador usullarni qo'llash uchun malaka va ko'nikmalar shakllantirishdan iborat. Kurash mashg'ulotlari jarayonida qo'llanilayotgan usullarning hajmi va shiddati, yuklamalar jarayonlari keng miqyosda rejalashtirib boriladi. Ushbu mashg'ulotlar musobaqa bellashuvlarida taktik tayyorgarlik jarayonini tuzilishini ta'minlaydi va o'z navbatida mashg'ulotlar mobaynida usullarni bajarish tartibi va usullarni takkorlanish soni keskin oshib borishi orqali usullarni takomillashtirishga sabab bo'ladi.

Texnik va taktik tayyorgarlik mashg'ulot jarayonini rejalashtirish katta ahamiyat kasb etadigan jarayon ekanligi bilan tavsiflanadi. Sportchilarni tayyorlashdagi murabbiylik tajribasi ushbu sportchiga xos bo'lgan xususiyatlarni, uning tayyorgarligining har jihatdan o'rganishga shu qatorda eng samarali texnik-taktik harakatlarni hamda vositalarini, mashg'ulot yuklamasini rejalashtirish variantini aniqlashga yordam beradi. Mashg'ulot jarayoni samaradorligi va sifatini oshirish hisobiga kurashchilarning natijalari darajasini ushlab turish yoki oshirish imkonini beradi.

Kurash bilan shug'ullanuvchilarning malakasi hamda tayyorgarlik darajasini oshirish va harakatlarga o'rgatish jarayoni ma'lum bir vaqt davomida amalga oshiriladi, bular dastlabki, qismlarga bo'lib, mustahkamlash va keyingi takomillash bohqichlariga ajratiladi. Dastlabki o'rganish bosqichida kurashchilarda texnik harakatlarini to'g'ri bajarish uchun zarur bo'lgan tasavvurlar yaratiladi. Lekin ushbu xususiyatlarni rivojlantirmasa hamda vaqt va makonda harakatlarning yetarli

darajada aniq bo'lmasa, mushak kuchlanishlarining noaniqligi, ortiqcha harakatlarning mavjudligi toliqish kuchayishi boshlanadi va oqibatda natija pasayib ketaveradi.

Bu borada kurashchilarni ko'pgina ortiqcha kuch sarflashlari va kurash turidagi musobaqa harakatlari va ko'pgina gavda mushaklarini zo'riqtirish bilan bajarishlari, kurash turining texnik usullarini bajarishda fazalar yaxlitligini buzib bajarishga olib keladi. Tez toliqib qolish va ayniqsa yosh kurashchilarda ish qobiliyatining yetarli darajada emasligi bilan ifodalanadi.

Tajribali kurashchilar musobaqa jarayonlarida bu holatlarga ko'p bora to'qnash kelishgan va o'zlarining mustahkam irodalari sababli, qiyinchiliklarni mardonavor yengib o'tadilar. Bu esa bizga boshlang'ich tayyorgarlik guruhida shug'ullanuvchi kurashchilarni o'quv-mashg'ulot jarayonlarida katta maktab vazifasini o'taydi.

Biz olib borgan tadqiqotimizning birinchi bosqichida nufuzli musobaqalarda yetakchilik qilib kelayotgan yuqori malakali kurashchilarni bellashuvlarda foydalanadigan texnik usullari arsenalini tahlil qildik. Unga ko'ra yuqori malakali kurashchilar nufuzli musobaqalarga tayyorgarlik ko'rishlarida birinchi navbatda o'z vazn toifalari va shu vazndagi barcha ishtrokchilar to'g'risidagi ma'lumotlarni murabbiylari yordamida o'rganib chiqishlari va tahlil qilishlari, ularni g'alabaga bo'lgan taktik tayyorgarligi hisoblanadi. Bu esa nufuzli musobaqalarda tayyorgarlikning chuqur o'zlashtirilgan texnik usullardan tuzilgan murakkab taktik harakatlar bajarilishidan darak beradi.

Shu qatorda biz bu olingan natijalarning aniqligini bilish uchun o'z davrida Kurash bo'icha O'zbekiston terma jamoasi tarkibida musobaqalarda ishtirok etgan kurashchilar bilan suxbat o'tkazdik. Mazkur so'rovnoma savollari kurashchilarni o'zlari haqida qisman ma'lumotlar berishlariga ham sabab bo'ldi.

Kurashchilarini musobaqa bellashuvlarida qo'llaniladigan natijador usullarining tahlili.

T/r	Kurashchilar FISH	Bajariladigan texnik usullar				
		Yonbosh usuli	Yelkada n oshirib tashlash	Oyoqlar orasidan ko'tarib tashlash	Quchoqlab bosh ustidan uloqtirish	Oyoqdan chalib orqaga qayirib tashlash
1	Abdulla Tangriyev (+100kg)	**	***	***	*	*
2	Bekmurod Oltiboyev (+100kg)	*	***	*	**	*
3	Sherali Jo'rayev (-100 kg)	***	*	***	*	**
4	Ramziddin Saidov (-90 kg)	*	**	**	-	***
5	Shuxrat Arslonov (-81 kg)	*	***	**	**	*
6	Davlat Abrayev	*	**	***	*	*

	(-73 kg)					
7	Rishod Sobirov (-60 kg)	-	***	*	*	*

*Izoh – * yulduzchalarni baholash tartibi sifatida olindi, unga ko‘ra:*

*1 ta * - ko‘proq chala bahoga baholangan usullar;*

*2 ta ** - ko‘proq yonbosh bahoga baholangan usullar;*

*3 ta *** - ko‘proq halol bahoga baholangan usullar;*

Yuqorida keltirilgan 3.1-jadvalda o‘z davrida Kurash bo‘yicha O‘zbekiston terma jamoasi safida bo‘lib, Xalqaro arenalarda yuqori natijalarni ko‘rsatgan kurashchilarning musobaqalarda ko‘p foydalaniladigan usullari tahlil qilingan. Yuqorida keltirilgan malakali kurashchilar yani:

Rishod Sobirov (-60 kg) o‘z davrida sportning Kurash va Dzyu-do turlari bo‘yicha Xalqaro toifadagi sport ustasi, bir necha bor O‘zbekiston chempioni, 2 karra Jahon chempioni hisoblanadi. U kurash texnik va taktik usullarini mohirona o‘zlashtirgan istedadli kurashchi hisoblanadi. Rishod Sobirovning kurashish uslubi to‘laqonli texnik elementlarni amlga oshirishga asoslangan bo‘lib, raqibni yengish uchun bir yoki bir nechta usullar majmuasidan foydalangan holda kurash olib boorish xususiyatiga ega kurashchi. Uning raqiblardan ustun jihatlari ham shunda bo‘lib, u bir vaqtning o‘zida ikki yoki uchta usullar kombinatsiyasidan foydalangan.

Abrayev Davlat (-73 kg) vazn toifasida uzoq yillar mobaynida 1-raqamli kurashchi, terma jamoa safida turli nufuzli musobaqalarda yuqori natijalarga erishgan kurashchilardan biri xisoblanadi. Bu kurashchi o‘ziga xos texnik va taktik harakatlar va yuqori darajadagi intizomi bilan o‘quv yig‘ini mashg‘ulotlarida kurashchilarga o‘rnak bo‘lgan, shu bilan birga raqib xatosidan to‘g‘ri foydalangan kurashchi sifatida esda qolgan.

Arslonov Shuxrat (-81 kg) bu kurashchi o'zining chidamkorligi va hujumkorligi bilan nom qozongan, uning raqiblari ko'pginasi bunga nisbatan balandroq jussaga ega bo'lishgan. Ko'pgina musobaqadagi raqiblari bilan kurashda o'zidan bo'y jihatidan ustun bo'lgan kurashchilar bilan kurashishiga to'g'ri kelgan, bu esa o'z navbatida kurashchidan ko'proq kuch talab qilgan. Shuxrat Arslonov bellashuvlarda g'alabalarining aksariyatida o'zi uchun qulay bo'lgan yelkadan oshirib tashlash usulidan foydalangan. Bellashuvning boshlanishidan to tugagunga qadar hujumkor kurash namoyon etgan kamdan kam kurashchilardan biri hisoblanadi.

Saidov Ramziddin (-90 kg) vazn toifasida juda shiddatli bellashuvchi kurashchilardan biri. Bu vazn toifasidagi kurashchilar tezkor-kuch va kuch-chidamkorligi sifatleri juda yaxshi rivojlangan bo'lishi shart, aks holda biron bir musobaqada natijaga erisha olishmaydi. Ramziddin Saidovning mazkur sifatlarini rivojlanish darajasi yuqori bo'lgani sababli va texnik-taktik tayyorgarligi ham yaxshi bo'lganligi bilan nufuzli musobaqalarda yaxshi natijalarga erishgan.

Sherali Jo'rayev (-90 kg) ikki karra jahon chempioni, bir necha bor Xalqaro turnirlar g'olibi hisoblanadi. Bu kurashchi mustahkam irodasi va yuqori darajadagi chidamlilik xususiyatlari sababli nufuzli musobaqalarda yetakchi o'rinlarni egallashiga sabab bo'lgan desak ham bo'ladi. Bellashuvlarni shiddatini bir maromda ushlab turish xususiyatiga ega bo'lgan kurashchilardanligi bilan ajralib turadi.

Abdulla Tangriyev +100 kg vazn toifasida kurashgan, bir necha bor O'zbekiston chempioni, Xalqaro turnirlar g'olibi, Xalqaro toifadagi sport ustasi hisoblanadi. Abdulla Tangriyev kurashdiga og'ir vazn toifasidagi kurashchilarda tezkor-kuch va kuch-chidamkorligi sifatleri juda yaxshi rivojlanmagan bo'lishi tabiiy hol, lekin A.Tangriyevda bu sifatlar yaxshi rivojlanganligi bilan ajralib turadi. Hatto og'ir toshli polvonlar bajarishiga noqulayliklar tug'diradigan usullar, masalan yelkadan oshirib tashlash usulidan foydalanib bir necha marotaba o'zidan

jismoniy jihatdan imkoniyati yuqoriroq bo'lgan kurashchilar ustidan g'alaba qozonganiga guvoh bo'lganmiz.

Biz yuqorida nomlari keltirilgan nomdor kurashchilarning musobaqa bellashuvlarida bellashuvlarda amalga oshiradigan texnik usullarini eng natijador usullar deb xisoblab, ular bu mahoratni boshlang'ich tayyorgarlik davrlaridan buyon o'rganib keyin takomillashtirib borishgan va yillar davomida ishtirok etgan musobaqalarda tobora shakllantirib boraverganlar.

Kurashchilarni ko'p yillik tayyorgarlik jarayonini samarali boshqarish uchun ko'p yillik dasturning ishlab chiqilishi muhim ahamiyat kasb etadi. Dasturning ko'p yillik tayyorgarlik bosqichlarini hisobga olgan holda tuzilgan alohida tarkibi kurashchilarning o'quv-mashg'ulot jarayonining ustuvor yo'nalishini to'g'riroq aniqlashga, muayyan ko'rsatkichlarni belgilashga, kurash bilan shug'ullanuvchi kurashchilar tayyorgarligi davomida ularga tayaniladi va takomillashtirishga imkon beradi.

Xulosalar

Yuqorida nomlari keltirilgan nomdor kurashchilarning musobaqa bellashuvlarida bellashuvlarda amalga oshiradigan texnik usullarini eng natijador

usullar deb xisoblab, ular bu mahoratni boshlang'ich tayyorgarlik davrlaridan buyon o'rganib keyin takomillashtirib borishgan va yillar davomida ishtirok etgan musobaqalarda tobora shakllantirib boraverganlar. Dasturning ko'p yillik tayyorgarlik bosqichlarini hisobga olgan holda tuzilgan alohida tarkibi kurashchilarning o'quv-mashg'ulot jarayonining ustuvor yo'nalishini to'g'riroq aniqlashga, muayyan ko'rsatkichlarni belgilashga, kurash bilan shug'ullanuvchi kurashchilar tayyorgarligi davomida ularga tayaniladi va takomillashtirishga imkon beradi.

Adabiyotlar

1. Keldiyorov. Sh.YE. Kurash milliy sport turi harakatlarini dastlabki o'rgatish uslublarini takomillashtirish Avtoreferat. – T. 2019. – 43 b.
2. Kerimov F.A. Sport sohasidagi ilmiy tadqiqotlar.. – T., Zar qalam, 2004. – 234 b.
3. Yusupov K.T.«Kurash» Tashkent – 2001 str.96 -99.
4. Raxim M.V «Sovremenniy tendensii v podgotovke dzyudoistov-yunoshey k sorevnovatelnoy deyatelnosti.» Uchebniye zanyatiya Universiteta im P.F Lesgafta №4 2007g. s 75-79.